

POLITICAL SCIENCES

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ США И ЕС В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Serikova A.

*Студент специальности Международные отношения, 2 курс,
Университет Нархоз в городе Алматы, Казахстан*

Андиржанова Г.А.

*Руководитель: доктор политических наук, профессор,
Университет Нархоз в городе Алматы, Казахстан*

POLITICAL INTERACTION BETWEEN THE US AND THE EU IN THE FIGHT AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM IN THE MIDDLE EAST

Serikova A.,

*Student majoring in International Relations, 2nd years,
Narxoz University in Almaty, Kazakhstan*

Andirzhanova G.

*Head: Doctor of Political Sciences, Professor,
Narxoz University in Almaty, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

В настоящее время, при появлении новых угроз в виде военных конфликтов на Ближнем Востоке, возникает неотложная потребность в обеспечении безопасности и сотрудничестве в противостоянии терроризму. Однако, несмотря на повышенный интерес исследователей и политиков к проблеме терроризма, публикаций, посвященных контртеррористическим стратегиям и мерам на Ближнем Востоке, крайне мало, преимущественно относясь к западным странам. В данном контексте, актуальность заключается в обеспечении защиты в странах региона.

Ключевым аспектом глобальной безопасности является сотрудничество между США и Европейским союзом в области борьбы с международным терроризмом на Ближнем Востоке. Эта статья рассматривает стратегические и политические аспекты сотрудничества, а также достигнутые результаты, позволяя более детально изучить взаимодействие стран Запада в контексте борьбы с терроризмом и влияния на Ближний Восток. Статья не только выявляет успешные аспекты сотрудничества, но и обращает внимание на вызовы и трудности, с которыми сталкиваются страны Ближнего Востока. Данное исследование позволяет глубже понять динамику взаимоотношений и эффективность принимаемых мер в контексте обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом на этом стратегически важном регионе. Её важность выражается в актуальности темы и выявлении существенных проблем, связанных с терроризмом и обеспечением безопасности региона.

ABSTRACT

In the face of emerging threats such as military conflicts in the Middle East, there is an urgent need for security and cooperation in countering terrorism. Despite heightened interest from researchers and policymakers in the issue of terrorism, there is a scarcity of publications dedicated to counter-terrorism strategies and measures in the Middle East, primarily focusing on Western countries. In this context, the relevance lies in ensuring protection within the region.

A key aspect of global security is the collaboration between the United States and the European Union in combating international terrorism in the Middle East. This article explores the strategic and political aspects of cooperation, along with the achieved results, allowing for a more detailed examination of Western countries' interaction in the context of counter-terrorism and its impact on the Middle East. The article not only highlights successful aspects of cooperation but also draws attention to the challenges and difficulties faced by Middle Eastern countries. This research provides deeper insights into the dynamics of relationships and the effectiveness of measures taken in the context of ensuring security and combating terrorism in this strategically important region. Its significance is expressed in the topicality of the theme and the identification of significant issues related to terrorism and regional security.

Ключевые слова: США, Европейский союз, терроризм, Ближний Восток, международная помощь, политика.

Keywords: USA, European Union, terrorism, Middle East, international assistance, policy.

Цель статьи: Цель статьи состоит в анализе и оценке стратегического сотрудничества США и ЕС в контексте противодействия международному терроризму на Ближнем Востоке, выявляя основные

направления сотрудничества и его влияние на глобальную безопасность.

Методология: При написании статьи применялись вторичные данные, анализ мнений экспертов, информационные таблицы, график по теме международного сотрудничества против терроризма, инвент - анализ, так же SWOT - анализ.

Терроризм и угрозы

Введение: Терроризм представляет собой стратегию политической борьбы, связанную с использованием насилия, мотивированного идеологией. Сущность терроризма заключается в применении насилия с целью заставить других содрогнуться. Субъектами террористического насилия выступают как отдельные лица, так и неправительственные организации. Многочисленные примеры подтверждают, что это эффективный, но беспощадный метод, приводящий к различным потерям [1]. Эффективность противодействия терроризму существенно повышается благодаря постоянному международному сотрудничеству государств на глобальном и региональном уровнях. Важным аспектом является создание соответствующих институциональных структур. Террористические атаки в США и странах ЕС усилили политическое воздействие этих стран на борьбу с терроризмом, нацеленную на обеспечение мировой безопасности и ликвидацию угрозы [2].

В настоящее время быстро нарастающие военные конфликты на Ближнем Востоке создают актуальную и острую проблему – увеличение террористической угрозы в Европе и США, которая приобретает долгосрочный характер. Эта проблема привела к радикализации населения, особенно среди мусульман, и усилению внутренних конфликтов в гражданском населении. Террористическая угроза разнообразна: она представлена как левыми, так и праворадикальными экстремистами, этническими сепаратистами, использующими насильственные методы, а также людьми различных национальностей и взглядов с неустойчивой психикой, а также воинствующими исламистами. Внутри этой последней группы можно выделить различные сегменты общества, поддавшиеся влиянию экстремистских религиозных идей. К ним относятся мусульмане, являющиеся гражданами стран с исламским большинством населения и разделяющие джихадистские концепции. Также в этот список входят радикальные мусульмане, проживающие в неисламских государствах, включая европейские, а также мусульмане, симпатизирующие террористическим идеям. Важными фигурами в этом контексте являются пропагандисты и представители разных вероисповеданий, которые могут потенциально привлечь к исламу. Следует помнить, что термин "экстремизм" охватывает гораздо более широкий спектр, чем "терроризм" или "террористическая деятельность". Однако ясно, что многие страны активно борются с терроризмом, делая акцент на противодействии насильственному экстремизму [3].

Терроризм по-прежнему остается одной из наиболее серьезных и широко распространенных

угроз как для государственной, так и для международной безопасности. После трагических событий 11 сентября 2001 года и начала "войны против терроризма" эта проблема стала ключевой в политическом порядке. В последние годы наблюдается смещение акцента в публичных обсуждениях и научных дискуссиях относительно терроризма в сторону обеспечения безопасности на локальном, региональном и мировом уровнях. События 11 сентября тесно связали терроризм с Ближним Востоком в общественном восприятии, научных кругах и политическом дискурсе. Страны Европы и Соединенных Штатов разработали стратегии по борьбе с терроризмом, включающие принудительные меры и профилактические действия через сотрудничество с международными партнерами [4]. Представляет интерес рассмотреть сотрудничество между Европейским союзом и США в контексте противодействия терроризму.

Борьба Европейского Союза против терроризма

Эволюция подходов Европейского Союза в борьбе с терроризмом отражает стремление создать эффективный и единый механизм противодействия этому вызову. Важные шаги были предприняты, начиная с взаимодействия полиции и экспертов и заканчивая созданием обязательных норм для членов Союза. Амстердамский договор 1997 года стал ключевым моментом, внедрив в систему союза инструменты, способствующие гармонизации законодательства стран-участниц. Это свидетельствует о стремлении к обеспечению единства и координации в предотвращении и противодействии террористическим угрозам в рамках Европейского Союза [5].

27 января 1977 года государства Европейского сообщества подписали Европейскую конвенцию по борьбе с терроризмом. Основная цель этой конвенции заключалась в изменении существующих конвенций по экстрадиции и политической защите для учета случаев насилия, рассматриваемых как террористические акты. Еще одним важным этапом в борьбе с терроризмом стало создание Шенгенской зоны 14 июня 1985 года, направленной на поэтапное устранение границ между Францией, Германией и странами Бенилюкса. Дополнительный договор,

Сотрудничество ЕС и США против терроризма

Сотрудничество между Европейским Союзом и Соединенными Штатами играет ключевую роль в течение многих лет. Начиная с 2001 года, представители обеих сторон обязались создать базы данных, предоставляя доступ специализированным службам. Тем не менее, со временем возникли спорные вопросы, включая публикацию конфиденциальных документов через WikiLeaks [16]. Важно отметить, что Европейский союз и США активно разрабатывают новые технологии для выявления террористов. С увеличением угрозы использования дронов террористами, в 2021 году Евросоюз принял решение выпустить руководство по защите городов от таких беспилотных аппаратов [17]. В сегодняшнее время из-за повышенной угрозы терроризма

важной частью обеспечения безопасности является использование новых технологий, необходимость проявляется в использовании технологий распознавания лиц, мониторинга безнадзорно оставленного багажа и отслеживания граждан, проявляющих подозрительное поведение. Однако внедрение этих технологий должно соблюдать баланс, чтобы не ограничивать свободу передвижения граждан и не нарушать принятые законы в аспекте прав человека.

Текущая ситуация по данным Зубжицки:

Оба партнера активно участвуют в антитеррористических усилиях, предоставляя разностороннюю поддержку странам региона. США и ЕС совместно работают в рамках различных международных организаций и формируют стратегии по противодействию террористическим организациям [18].

Стратегии сотрудничества основываясь на партнерство США включает:

- Разведывательное сотрудничество: Обмен информацией и координация разведывательных усилий позволяют эффективно противостоять террористическим угрозам на ранней стадии.

- Военное сотрудничество: Совместные военные операции и учения помогают укрепить безопасность в регионе, а также демонстрируют единый фронт в борьбе с терроризмом.

- Финансовая поддержка: США и ЕС активно поддерживают страны Ближнего Востока финансово, помогая им в укреплении инфраструктуры и социальной сферы, что способствует снижению риска радикализации [19].

Страны тщательно взаимодействуют с друг другом при решении вопросов связанных с терроризмом на Ближнем Востоке. Ведя общие военные операции против терроризма, поддерживая гуманитарную помощь региона, обеспечивая безопасность и борясь с угрозами. Необходимо продолжать укреплять партнерство, адаптировать стратегии и совместно решать вызовы, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность.

Ивент – анализ «Политические взаимодействие США и ЕС против международного терроризма на Ближнем Востоке»

Таблица 1

Событийные данные связанные с взаимодействиями США и ЕС против терроризма (по годам)

1) Проблема терроризма получило свое развитие еще с 19 века, но данная проблема обострилась при нестабильности Ближнего Востока (2000 – е годы) связи с чем США и страны ЕС начали предпринимать меры по обеспечению безопасности.	2) США и ЕС начали принимать более ярое участие в решении проблем связанных с терроризмом после события 11 сентября 2001 года. Что положило основу, как ключевой фактор борьбы с терроризмом.	3) Результаты: Были приняты «Стратегия по безопасности» (2003 г) , «Стратегия национальной безопасности» (2006 г) , с 2001 года было принято решение об создании общих баз данных с обеспечением безопасности населения.
4) Помощь: Принятие стратегии «помощь незащищенным государством» на Ближнем Востоке (борьба с терроризмом, бедностью и неравенством внутри региона)	5) Было принято решение в 2021 году выпустить дронов – защитников, а так же использовать новые технологии для обеспечения контроля и безопасности населения.	6) На данный момент страны ЕС и США ведут общие военные операции против террористов на территории Ближнего Востока.

Примечание – составлено автором на основе источник [20].

SWOT анализ «Политические взаимодействие США и ЕС против международного терроризма на Ближнем Востоке»

Таблица 2

Стратегическое планирование для выявления сильных, слабых сторон проблемы, возможностей и угроз при взаимодействиях США и ЕС.

<p>Сильные стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> — оказывает гуманитарную помощь на территории Ближнего Востока. — проводят совместные операции против терроризма. — мониторинг всего региона. — использование современных технологий и для обеспечения безопасности. 	<p>Слабые стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> — низкая результативность предпринимаемых действий (увеличение уровня бедности , уровень опасности региона) — невозможность предотвратить новые угрозы — увеличение количества жертв из за военных операций на территории Ближнего Востока.
<p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> — решение проблемы терроризма на международном уровне , при поддержке США и стран Европы — обеспечение гуманитарной помощи — введение согласованных действий по противодействию террористических группировок — возможность мирных переговоров для обеспечения безопасности 	<p>Угрозы:</p> <ul style="list-style-type: none"> — неэффективность решения; что приводит к ухудшению ситуации на Ближнем Востоке — чрезмерный контроль Запада над территорией Ближнего Востока , что может вызвать недовольство стран Востока — риск проникновения террористических организаций на территорию США и ЕС из за чрезмерных военных действий на территории Ближнего Востока

Примечание – составлено автором на основе источника [21].

График «Политические взаимодействие США и ЕС против международного терроризма на Ближнем Востоке»

Рисунок 1 – рейтинг стран по уровню терроризма по данным 2021 года

Примечание – составлено автором на основе источников [22].

В данном графике представлен рейтинг стран по уровню терроризма, как мы видим по результатам исследований, страны Ближнего Востока входят в топ – 10 стран с высоким уровнем, а так же Страны Африки, что так же говорит о том, что международное сотрудничество для борьбы с терроризмом в данных регионах очень важна, роль взаимодействия стран заключается не только в искоренении проблем связанных с терроризмом на этом регионе, но а так же с обеспечением безопасности для населения, что крайне необходимо опираясь на рейтинг, а так же на уровне опасности региона.

Пути борьбы с терроризмом на международном уровне

Опираясь на данные ОБСЕ Борьба с терроризмом на международном уровне включает в себя множество стратегий и мер:

- **Международное сотрудничество:** Совместные усилия государств в обмене информацией, координации операций и совместном принятии мер против террористических групп.
- **Правовые меры:** Разработка и ратификация международных соглашений, ужесточение законов и нормативов для преследования и наказания террористической деятельности.
- **Борьба с финансированием терроризма:** Отслеживание и пресечение потоков финансирования террористов, включая использование международных финансовых институтов.
- **Информационная безопасность:** Противодействие радикализации в онлайн-пространстве, контроль за интернет-ресурсами, используемыми для вербовки и планирования терактов.

- **Гуманитарные усилия:** Работа над предотвращением корней терроризма через социальные, образовательные и экономические программы.

- **Граничный контроль:** Ужесточение мер безопасности на границах, обмен данными о подозрительных личностях.

- **Военные операции:** Направленные операции против террористических групп в случае, если мирные методы оказываются неэффективными.

Эффективная борьба с терроризмом требует согласованных усилий многих стран и международных организаций [23].

Заключение

Таким образом, данная статья подчеркивает необходимость международного сотрудничества, а именно взаимодействие США и стран Европы против терроризма. Сотрудничество между США и ЕС в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Политическое взаимодействие между США и Европейским союзом в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке представляет собой неотъемлемый аспект глобальных усилий по обеспечению безопасности. Статья в значительной степени подчеркивает влияние данных стран на развитие ситуации в Ближнем Востоке, а так же важность принятия стратегии по борьбе с терроризмом. Сплоченные стратегии, включающие в себя обмен разведывательной информацией, совместные военные операции и дипломатические усилия, вырабатываются для противостояния террористическим

группировкам. Это сотрудничество также охватывает аспекты гуманитарной помощи, обеспечивая устойчивость и предотвращая факторы, способствующие радикализации. Временами вызовы могут возникнуть, но в целом тесное взаимодействие между США и ЕС является ключевым элементом в поддержании стабильности и безопасности в регионе Ближнего Востока. Несмотря на значительные успехи, существуют вызовы, такие как сложность политического ландшафта региона и нестабильность некоторых стран. Непрерывное укрепление сотрудничества и адаптация стратегий необходимы для эффективной борьбы с постоянно изменяющейся угрозой.

Дальнейшие исследования могут сосредоточиваться на Международном взаимодействии стран ЕС и США на территории Африки, как показано на рисунке 1 страны Африки так же входят в риск опасных стран с уровнем терроризма, что делает тему актуальной и полезной для изучения.

Ограничения: При написании статьи были проблемы с получением информации, так как тема была обширная, что и затрудняла поиски информации. Связи с этим, статья была написана через вторичные данные. Так же проблемы возникали при нахождении информации, так как все данные об этой теме были схожи, что и делают эту работу похожей на другие статьи.

Практическая значимость: Статьи, посвященные политическому взаимодействию США и ЕС в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке, имеют практическую значимость, поскольку они могут предоставить аналитическую базу для понимания эффективности совместных усилий в решении глобальных проблем безопасности.

Литература

1. Дмитриев А.И., Максимов А.В. — Теоретические основы терроризма. Определение экономического ущерба при оценке эффективности общегосударственной системы противодействия терроризму // Вестник Прикамского социального института 2017. № 1 (76). С — 1–2. <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-terrorizma-opredelenie-ekonomicheskogo-uscherbapri-otsenke-effektivnosti-obshchegosudarstvennoy-sistemy> (дата обращения 28.12.2023 год)
2. Зубжицки В. — Противодействие Терроризму в Европейском Союзе // Культура безопасности Наука — Практика — Рефлекс 2017. № 27. С — 3–4. <https://bibliotekanauki.pl/articles/891536.pdf> (дата обращения 27.12.2023 год)
3. Новикова О.Н. — Противодействие терроризму в Европе и США: проблемы и решения // Политологические науки 2021. №10. С — 6–8. <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-terrorizmu-v-evrope-i-ssha-problemy-i-resheniya/viewer> (дата обращения 28.12.2023 год)
4. Мачитидзе Г.Г. Сравнительный анализ террористических угроз в условиях пандемии коронавируса // Мировая экономика и международные отношения. — Москва, 2020. — Т. 64, № 11. — С. 5–

12. <https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2020/11-t-64/the-world-at-the-beginning-of-millennium/comparative-analyses-of-terrorist-threats-under-conditions-of-covid-19> (дата обращения 30.12.2023 год)

5. Степанова Е.А. Долгосрочный прогноз тенденций в области терроризма // Пути к миру и безопасности. — Москва, 2016. — № 1(50). — С. 39 — 52.

<https://www.imemo.ru/publications/periodical/pmb/archive/2016/1-50/articles/threat-assessment-and-risk-forecasting/long-term-forecast-of-trends-in-terrorism> (дата обращения 28.12.2023 год)

6. About RAN: together against radicalisation / European Commission. — Brussels, 2021. — URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran_en. (дата обращения 01.01.2024 год)

7. A Europe that protects: EU crisis protocol: responding to terrorist content online / European Commission. — Brussels, 2019. — 2p. — URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191007_agenda-security-factsheet-eu-crisis-protocol_en.pdf.(дата обращения 01.01.2024 год)

8. Commission recommendation on measures to effectively tackle illegal content online / European Commission. — Brussels, 2018. — 01.03. — URL:<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online>. (дата обращения 02.01.2024 год)

9. Манойло А.В. Современные подходы США к борьбе с терроризмом // История и археология 2021. №10. С — 5-10. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-ssha-k-borbe-s-terrorizmom/viewer> (дата обращения 02.01.2024 год)

10. Мачитидзе Г.Г. Сравнительный анализ террористических угроз в условиях пандемии коронавируса // Мировая экономика и международные отношения. - Москва, 2020. — Т. 64, № 11. — С. 5–12.

<https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/archive/2020/11-t-64/the-world-at-the-beginning-of-millennium/comparative-analyses-of-terrorist-threats-under-conditions-of-covid-19> (дата обращения 01.01.2024 год)

11. Степанова Е.А. Долгосрочный прогноз тенденций в области терроризма // Пути к миру и безопасности. —Москва, 2016. — № 1(50). — С. 39–52.

<https://www.imemo.ru/publications/periodical/pmb/archive/2016/1-50/articles/threat-assessment-and-risk-forecasting/long-term-forecast-of-trends-in-terrorism> (дата обращения 01.01.2024 год)

12. About RAN: together against radicalisation / European Commission. - Brussels, 2021. — Url: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran_en. (дата обращения 01.01.2024 год)

13. A counter-terrorism agenda for the EU and a stronger mandate for Eu-ropol: questions and answers / European Commission. — Brussels, 2020. — 09.12. URL: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/) (дата обращения 03.01.2024 год)
14. Commission recommendation on measures to effectively tackle illegal content online / European Commission. — Brussels, 2018. — 01.03. — URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online>. (дата обращения 02.01.2024 год)
15. Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing / European Commission. — Brussels, 2020) URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri-PLCOM.C\(2020\)2800&fromEN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri-PLCOM.C(2020)2800&fromEN). (дата обращения 06.01.2024 год)
16. Госдепартамент представил ежегодный доклад по терроризму // Голос Америки. Вашингтон, 2020. — 24.06. — URL: <https://www.golosameriki.com/a/.state-department-rompeo-terrorism/5475406.html>. (дата обращения 07.01.2024 год)
17. Карпович О.Г. Противодействие терроризму в США. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 175 с. (дата обращения 08.01.2024 год)
18. Зубжицки В. — Противодействие Терроризму в Европейском Союзе // Культура безопасности Наука – Практика – Рефлексье 2017. № 27. С — 3–
4. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2017-t-n27/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2017-t-n27-s258-271/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2017-t-n27-s258-271.pdf (дата обращения 10.01.2024 год)
19. Усиление частно-государственного партнёрства – новая стратегия разведывательного сообщества США [Электронный ресурс]: — Режим доступа: <https://d-russia.ru/usilenie-chastno-gosudarstvennogo-partnjorstva-novaja-strategija-razvedyvatelnogo-soobshhestva-ssha.html> (дата обращения 11.01.2024 год)
20. Новикова О.Н. — Противодействие терроризму в Европе и США: проблемы и решения // Политологические науки 2021. №10. С — 6 – 8. <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-terrorizmu-v-evrope-i-ssha-problemy-i-resheniya/viewer> (дата обращения 12.01.2024 год)
21. Руденко М.Н., Оборина Е.Д., Письменников Д.Н. — Стратегическое планирование // Национальная экономика 2014. С — 96. <http://econom.psu.ru/upload/iblock/e75/strategicheskoe-planirovanie.pdf> (дата обращения 13.01.2024 год)
22. Глобальный индекс Терроризм [Электронные ресурсы]: — Режим доступа: <https://nonews.co/directory/lists/countries/terrorism> (дата обращения 14.01.2024 год)
23. ОБСЕ борьба с терроризмом [Электронные ресурсы]: — Режим доступа: <https://www.osce.org/ru/countering-terrorism> (дата обращения 14.01.2024 год)